

**EDIFÍCIO CHAGAS RODRIGUES: Arquitetura Moderna em
Teresina.**

**EDIFICIO CHAGAS RODRIGUES: Arquitectura Moderna en
Teresina.**

**CHAGAS RODRIGUES BUILDING: Modern Architecture in
Teresina.**

MARAFON, Fernanda (1); MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima(2)

1. Doutoranda (2019), Programa de Pós graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAUUSP)
Docente na Universidade São Francisco
Avenida São Francisco de Assis, 218
Cidade Universitária, Bragança Paulista, SP
12916-900

fernandamarafon@usp.br
orcid.org/0000-0002-4838-8978

2. Doutor (2012), Programa de Pós graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo (FAUUSP)
Docente na Universidade Federal do Piauí, Centro de Tecnologia, Departamento de Construção Civil e
Arquitetura.

Av. Universitária - lado ímpar
Ininga, Teresina, PI
64049-550
robertomontenegro@ufpi.edu.br
orcid.org/0000-0001-5311-2880

RESUMO

A arquitetura moderna pode ser entendida como uma produção que propõe uma nova maneira de conceber artefatos - modo inédito de operar no campo da forma – orientada pela abstração e universalidade. Apesar da profunda transformação que esta produção propõe no domínio estético, suas obras são abordadas, fundamentalmente, pela relação com os contextos históricos de inserção, ou ainda pelas transformações sociais, econômicas e técnicas vinculadas ao processo de modernização. Na atualidade, a pesquisa sobre esta produção deposita seu interesse no estudo de suas especificidades, revelando questões geográficas, culturais e de valor patrimonial. Este é o caso do edifício Chagas Rodrigues, atual sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do estado do Piauí, projetado pelo arquiteto Maurício Sued entre as décadas de 1950 e 1960, que integra diversas pesquisas sobre Arquitetura Moderna Brasileira pela importância que adquire no panorama regional. Para além de apontar o ineditismo desta obra com objetivo de situá-la na modernidade de raros produtos da cidade de Teresina, interessa, neste trabalho, especular sobre as relações formais e construtivas do modesto edifício. O trabalho propõe renunciar e completar documentação arquitetônica sobre a obra, para discutir valores universais de concepção, que podem fundamentar a atividade de projeto na contemporaneidade.

Palavras-chave: arquitetura moderna; projeto de arquitetura; arquitetura brasileira; modernismo; arquitetura moderna piauiense.

RESUMEN

La arquitectura moderna puede entenderse como una producción que propone una nueva forma de concebir los arti-hechos, una forma inédita de operar en el campo de la forma, guiada por la abstracción y la universalidad. A pesar de la profunda transformación que esta producción propone en el ámbito estético, sus obras se acercan, fundamentalmente, por la relación con los contextos históricos de inserción, o incluso por las transformaciones sociales, económicas y técnicas ligadas al proceso de modernización. Actualmente, la investigación sobre esta producción pone su interés en el estudio de sus especificidades, revelando cuestiones geográficas, culturales y de valor patrimonial. Este es el caso del edificio Chagas Rodrigues, actual sede del Departamento de Carreteras (DER) del estado de Piauí, diseñado por el arquitecto Maurício Sued entre las décadas de 1950 y 1960, que integra varias investigaciones sobre la Arquitectura Moderna Brasileña debido a la importancia que adquiere en el panorama regional. Además de señalar la novedad de esta obra para situarla en la modernidad de productos raros en la ciudad de Teresina, en esta obra resulta interesante especular sobre las relaciones formales y constructivas del modesto edificio. La obra propone renunciar y completar la documentación arquitectónica sobre la obra, para discutir los valores universales de concepción, que pueden basar la actividad del proyecto en la época contemporánea.

Palabras clave: arquitectura moderna; diseño arquitectónico; Arquitectura brasileña; modernismo; Arquitectura moderna de Piauí.

ABSTRACT

Modern architecture can be understood as a production that proposes a new way of conceiving artifacts - an unprecedented way of operating in the field of form - oriented by abstraction and universality. Despite the profound transformation that this production proposes in the aesthetic domain, his works are approached, fundamentally, by the relationship with the historical contexts of insertion, or even by the social, economic

and technical transformations linked to the modernization process. Currently, research on this production places its interest in the study of its specificities, revealing geographic, cultural and heritage value issues. This is the case of the Chagas Rodrigues building, current headquarters of the Department of Highways (DER) of the state of Piauí, designed by the architect Maurício Sued between the 1950s and 1960s, which integrates several researches on Modern Brazilian Architecture due to the importance it acquires in the regional panorama. In addition to pointing out the novelty of this work in order to situate it in a modernity of rare products from the city of Teresina, this work is interested in speculating on the formal and constructive relations of the modest building. The work proposes to renounce and complete architectural documentation on the work, to discuss universal values of conception, which can base the project activity in contemporary times.

Keywords: modern architecture; architectural design; Brazilian architecture; modernism; Piauí modern architecture.

Arquitetura, nacionalismo e regionalismo

As tentativas de atualização da produção arquitetônica do século XIX estão associadas a um conjunto de transformações que constituem possíveis premissas para o início do Movimento Moderno. Entretanto, apesar das múltiplas abordagens historiográficas com ampla variedade de fatores e modificações no panorama do início do século XX - as transformações sociais e econômicas com impacto no meio físico, as novas edificações que respondem a programas originais, a concomitante evolução de meios técnicos e o engajamento da arte na vida -, é somente com as experiências das vanguardas artísticas que a sucessão de estilos que marcam o século XIX é superada.

A partir da década de 1920 as experiências de um grupo de arquitetos parecem convergir e abandonar as convenções culturais para propor uma maneira inédita de conceber a forma, que dá sentido a objetos baseados em critérios de abstração e universalidade. Essa produção difunde-se durante o século XX, com adaptações e especificidades sobre o nome de Arquitetura Moderna.

Se em um contexto amplo, o movimento moderno europeu pode ser relacionado à incorporação de novos meios de produção, a reprodução de artefatos artísticos sem perda de qualidade, a um novo papel da arte na sociedade pela concepção de objetos em várias escalas; no contexto social, ele é encampado por ideologias diversas e divergentes e, ao difundir-se pelo mundo, a nova arte serve a variados regimes políticos.

Em países de outros continentes, como acontece por exemplo na América Latina, a Arquitetura Moderna participa do processo de constituição de identidades nacionais, quando se constrói um aparato institucional e promove-se esta produção como representação de uma suposta modernização. De modo semelhante, em diversas situações, o período de constituição de estados nacionais e suas conjunturas políticas fornece mercado para a atuação de arquitetos, para imprimir aspectos da modernidade a diferentes locais.

Os primeiros exemplares podem ser observados a partir do final da década de 1920 e década de 1930, em locais nos quais arquitetos tem contato com a produção do

movimento europeu. As visitas de Le Corbusier a São Paulo, Rio de Janeiro, Montevideu e Buenos Aires, como também a imigração de outros arquitetos para o continente intensificam as trocas entre profissionais, e propiciam maior contato entre aqueles que aspiram conceber a partir de princípios modernos. As produções de Gregori Warchavchik, Rino Levi e Lucio Costa representam tentativas iniciais de entendimento e construção da nova arquitetura no panorama nacional.

No Brasil, nas décadas de 1930 e 1940, as iniciativas públicas patrocinam a arquitetura moderna nas cidades de Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Nos anos de 1950, elas investem na construção de Brasília e enfrentam, na década de 1960, o problema da implantação de infraestruturas nacionais – financiam edifícios educacionais, administrativos, institucionais, centros cívicos, rodoviárias, fóruns, tribunais. Estimulam a produção de arquitetos onde se sobressaem na historiografia a produção das escolas carioca e paulista.

A produção de Arquitetura Moderna no Piauí não se manifesta em sintonia temporal nem com a mesma intensidade que se desenvolveu em núcleos com economia de maior destaque e intercâmbio cultural no país, como São Paulo, Rio de Janeiro ou Recife. Inicia-se a partir da década de 1950, por meio da produção de residências e na construção de poucos edifícios públicos. Somente nos anos de 1970, durante o regime militar no Governo Estadual Alberto Silva, há maior investimento em infraestrutura e projetos como do Estádio Governador Alberto Tavares Silva (1969-74), de Raul de Lagos Cirne, o Tribunal da Justiça (1975), de Acácio Gil Borsói, ou a Praça Presidente Costa e Silva (1975), de Acácio Gil Borsói e Roberto Burle Marx. Este fato explica o surgimento tardio de exemplares da Arquitetura Moderna, bem como as opções técnicas e estéticas dos arquitetos que irão atuar na região.

O vínculo com a oferta de trabalho pelo Estado promove interesse historiográfico para estabelecer a relação entre a produção de arquitetura e o processo de modernização. Neste contexto, atributos que revelam características de uma cultura menos heterogênea, que se pressupõe nacional, são verificados e apontados. Posteriormente, a compreensão de especificidades culturais traz outros desdobramentos no estudo desta produção, quando

observar peculiaridades das obras em busca de elementos e marcas regionais são procedimentos relevantes e informam grande parte da crítica de arquitetura. Estas leituras possíveis para obras parecem dividir e corresponder a dois períodos da produção de arquitetura.

O projeto para o Edifício Chagas Rodrigues (1955), encomendado ao arquiteto Maurício Sued para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na década de 1950, concomitantemente ao projeto de Brasília, participa do primeiro período de obras construídas na capital, Teresina. É exemplo pioneiro desta produção no estado do Piauí e corresponde, de certo modo, ao enquadramento dado aos exemplares da arquitetura da escola carioca, pelo conjunto de elementos que emprega.

Se considerado o primeiro critério, o Edifício Chagas Rodrigues pode exemplificar as questões culturais reivindicadas por Lucio Costa; por outro lado, se considerada a segunda abordagem, é pertinente considerar características locais, artísticas e climáticas, presentes: o painel do artista plástico local Genes Celeste Soares que compõe o edifício, e os elementos de vedação.

Há também uma outra abordagem possível, que embora não abandone tais informações, preocupa-se com seus produtos no universo das obras de arquitetura, com suas questões conceptivas, abordagem escolhida neste texto.

Maurício Sued

Parece provável que, por se tratar de uma obra pioneira na produção moderna de Teresina, o edifício seja demanda para arquiteto cuja formação não é local. A edificação para o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí é construída quando ainda não existem escolas de arquitetura¹ na cidade e os profissionais que se filiam à produção moderna estão majoritariamente no Rio de Janeiro e São Paulo.

¹ O primeiro curso de arquitetura e urbanismo no estado é criado somente em 1993 pela Universidade Federal do Piauí. Há no período de construção do edifício, arquitetos locais com formação nas escolas das regiões sudeste e nordeste e que participam da produção moderna no estado.

Mauricio Sued se gradua na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, inserida na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, em período de formação do grupo de arquitetos modernos. Sua atividade converge com a produção dos irmãos Roberto², escritório no qual trabalha na coordenação de projetos de arquitetura e nos projetos complementares, que integram o escopo dos serviços desenvolvidos pela empresa de arquitetura e construtora. Somam-se a estas funções, o trabalho do escritório de arquitetura que Sued abre em conjunto com Marcelo Fragelli até 1961, período em que este exerce atividade profissional no Rio de Janeiro.

É apenas possível estabelecer hipóteses sobre a concepção e construção do edifício DER, dada a ausência de material divulgado sobre a produção do arquiteto. Mas, parece importante especular sobre questões de projeto e para tanto, inserir o edifício na ampla tradição de lâminas para usos públicos e institucionais construídos na produção moderna.

Edifício Chagas Rodrigues

O edifício Chagas Rodrigues, construído para sediar o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está localizado em uma parcela que corresponde à quadra delimitada pelo cruzamento de importantes avenidas do município de Teresina, as avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa, antiga Avenida Circular, e pelas ruas Dezenove de Novembro e Paissandu. A primeira, construída na direção da expansão urbana Oeste-Leste, constitui o eixo mais importante da cidade, com desenho e largura diferenciados. A Avenida Miguel Rosa define o contorno do segundo plano urbanístico da cidade, delimitado, em parte, pela antiga linha de ferro São Luis -Teresina.

² Mauricio, Milton e Marcelo Roberto são autores dos edifícios para a Sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Aeroporto Santos Dumont, o edifício para o Instituto de Resseguros do Brasil entre outras obras marcantes enquadradas na Escola Carioca.

Figura 1 - Foto aérea da quadra com o edifício implantado
Fonte: desenho dos autores sobre foto aérea do googleearth.

O arquiteto concebe o edifício como uma lâmina elevada sobre pilotis, implantada na direção Norte-sul, no sentido longitudinal e na face de maior comprimento da quadra de formato trapezoidal com dimensões aproximadas de 80m por 60m. A lâmina situa-se na porção oeste da quadra, próxima à rua Dezenove de Novembro. Desta disposição obtém-se uma praça única³ na lateral do edifício para a qual estão voltadas as áreas de trabalho. A entrada é definida na avenida Frei Serafim, na face menor da lâmina, pela marquise que permite o acesso à área livre e coberta sob o bloco edificado.

Quinze linhas de pilares dispostos em duplas e distribuídos de modo equidistante constituem o edifício. Da definição desta pauta de pilares com balanços espelhados e equidistantes se constrói estrutura resistente e ordem formal do edifício.

³ O auditório que atualmente ocupa a praça foi construído posteriormente na década de 1970.

Figura 2 - Fachada Leste do ed. Chagas Rodrigues, vista a partir da da avenida Frei Serafim
Fonte: Acervo Leone Vinicius de Souza Santos.

Figura 3 - Fachada Oeste do ed. Chagas Rodrigues, vista a partir da rua Dezenove de Novembro
Fonte: Acervo Leone Vinicius de Souza Santos

Alvenarias e esquadrias acatam medidas relacionadas à estrutura e indicam critério conjunto de concepção. As duplas de pilares conformam treze espaços modulares correspondentes às áreas funcionais dos pavimentos superiores. No sentido longitudinal do edifício, a distância de aproximadamente quatro metros e meio entre eixos estruturais equivale a largura dos ambientes de trabalho e salas administrativas. No sentido transversal, estas áreas têm dimensão correspondente à distância de seis metros entre os pilares e nas áreas em balanço na face leste, em disposição simétrica, localizam-se os

terraços que protegem as áreas de trabalho, e na face oeste, as circulações horizontais dos três pavimentos-tipo. O edifício é apreendido como um prisma retangular suspenso, com duas faces abertas e duas faces cegas. Nas elevações abertas, as lajes do primeiro pavimento e cobertura, juntamente com as empenas cegas desenharam um perímetro íntegro, um quadro que encerra os planos de segundo e terceiro pavimentos.

Uma única escada promove a ligação entre todos os pavimentos e posicionada entre o quarto e quinto eixo estrutural define uma circulação vertical centralizada no corpo da lâmina. A escada aberta permite acesso livre aos pavimentos da edificação e seu formato helicoidal evidencia a opção por atributos plásticos reforçados por sua localização, ao lado do painel de Genes Celeste.

Na cobertura, o bloco fechado que encerra a escada, os ambientes de depósito e a área de instalações, mantém a posição centralizada. É delimitado por paredes alinhadas à estrutura e guarda o mesmo recuo em relação às platibandas que encerram as águas do telhado.

Se considerados os princípios de Le Corbusier, não há teto-jardim, mas o rigor na disposição e o desenho arredondado das arestas das vedações da cobertura permitem supor que o uso da laje de cobertura seja algo que inspira o arquiteto. É possível pensar que o sol de Teresina não constituísse atrativo à ocupação desta cobertura com uso coletivo.

No edifício para o DER, algumas decisões são notáveis, enquanto outras suscitam curiosidade, como a que se refere à implantação do edifício. Com a melhor insolação nos quadrantes norte e sul, é curioso que o arquiteto escolha posicionar o edifício neste sentido, expondo as faces abertas às orientações com maior incidência de calor no clima cálido de Teresina. Pode-se supor que para construir em bloco único e baixo, em conformação com o gabarito da área circundante, o arquiteto prefira a implantação da lâmina no sentido de maior dimensão da quadra. O prejuízo é minimizado pela utilização de cobogós, e pela disposição das circulações coletivas, a oeste, e venezianas na fachada leste.

Figura 4,5 e 6 - Plantas do edificio Chagas Rodrigues.

Fonte: desenho dos autores sobre acervo de Roosevelt Fonseca Cavalcante

A implantação do edifício em situação perpendicular à acatada privilegiaria as questões climáticas, critério importante na região, mas exigiria a distribuição do programa em um bloco com maior número de pavimentos, ou implicaria em configuração distinta de uma lâmina única. Tal questão, com relação à implantação, é enfrentada pela equipe brasileira na concepção do projeto para o Ministério de Educação e Saúde Pública do Rio de Janeiro em 1936. O projeto inicial, do arquiteto Le Corbusier, em terreno na praia define-se por um bloco baixo e longo com circulação periférica à norte e fachada com insolação sul. Ao transferir o projeto para a área prevista pela prefeitura, o arquiteto perde a vista da baía e adota uma solução pouco favorável ao clima do Rio de Janeiro. A versão construída, reformulada pela equipe brasileira, incorpora pavimentos, retoma a disposição com insolação favorável e utiliza-se de brise-soleil para o controle da radiação solar.

Figura 7 - fachada leste do ed. Chagas Rodrigues, vista a partir da avenida Miguel Rosa
Fonte: Acervo Leone Vinicius de Souza Santos

A adaptação ao clima, além de comum, é princípio da boa construção e está presente desde as primeiras obras de arquitetos fundadores do movimento moderno. Le Corbusier, ao enfrentar o clima do continente africano, propõe fachadas com brise-soleil no projeto para a cidade de Argel e, como mencionado, no projeto inaugural do Ministério de Educação e Saúde Pública, escolhe a implantação da lâmina com faces a norte e sul, para lidar com o calor tropical da cidade do Rio de Janeiro.

No parque Guinle, Lucio Costa ainda trará diversas interpretações, completando planos de vedação ora com brises, ora com cobogós que perfurados pela colocação de janelas comuns, misturam a composição de fachadas clássicas, pela sucessão de aberturas, aos planos íntegros de vedação moderna. Também pode-se mencionar exemplo mais próximo, a caixa d'água de Olinda (1937) de Luiz Nunes. Neste edifício a utilização de elementos vazados se reivindica brasileira, embora experimentada nos mesmos anos no projeto italiano do Dispensário para Tuberculose (1935-1938) do arquiteto Ignazio Gardella.

Figura 8 – Caixa d'água de Olinda, Arq. Luiz Nunes
Fonte: Goodwin, 1943

Figura 9 -Dispensário para Tuberculose, arq. Ignazio Gardella.
Fonte: Argan, 1992

Ao considerar-se a notável produção de lâminas institucionais nos anos de 1950, pode-se apreciar relações entre as propostas. No projeto do Parque Ibirapuera, a equipe de arquitetos⁴ desenvolve uma sequência de edifícios laminares nos quais a utilização de pilotis e vedações, similares às do ed. Chagas Rodrigues, indicam os atributos das lâminas modernas.

O Palácio da Agricultura, atual Museu de Arte contemporânea da USP, é exemplo de uma lâmina concebida a partir de eixos de pilares disposto em dupla, com térreo parcialmente livre e área fechada delimitada por vedações independentes da estrutura. Os demais

⁴ O grupo de arquitetos responsáveis pelos projetos para o Parque Ibirapuera na ocasião de comemoração do 4º Centenário da cidade de São Paulo é composto por Eduardo Kneese de Mello, Zenon Lotufo, Hélio Uchoa e Oscar Niemeyer.

edifícios do Ibirapuera têm dimensões transversais mais importantes e menor número de pavimentos.

O programa mais modesto do edifício Chagas Rodrigues é compreendido na lâmina com aproximadamente 11 metros de largura, com duas linhas de apoios estruturais e, dessa forma, tem maior similaridade com o edifício para o Palácio da Agricultura. Por outro lado, assim como em todos os edifícios laminares do Ibirapuera, o bloco suspenso tem perímetro íntegro com empenas cegas e fachadas laterais iluminadas.

No Ibirapuera, a marca de certa intensidade artística nas estruturas reverbera em opções diferentes para os pilares dos edifícios laminares.

Figura 10 – Anteprojeto do Pav. Térreo do Palácio da Agricultura, Ibirapuera

Fonte: Niemeyer et al, 1952

As marcas do período são reconhecíveis no apreço pelo protagonismo dos elementos estruturais. Mauricio Sued também prefere abandonar as seções simples e contínuas, investe em pilares oblíquos, com aumento de secção na direção dos balanços estruturais. Esforço artístico desnecessário, pois a apreciação dos pilotis e ordem visual que deles se pode apreender é prejudicada quando as alvenarias das áreas construídas no térreo colam-

se à estrutura. A solução bastarda destes elementos parcialmente embutidos nas paredes é desafortunada. Parece improvável que um profissional que demonstre competência ao desenhar vedações piso-teto e caixilhos ajustados, repetidos em toda a fachada, não se ocupe do desenho de aberturas e perímetro do volume situado na parte posterior do pavimento térreo. Fato que possibilita supor que há divergência entre edificação e projeto original.

Outros elementos plásticos são comuns a muitos edifícios. A escada helicoidal, sem fechamentos já aparecera nos projetos de M.M.M. Roberto para o Instituto de Resseguros do Brasil, e posteriormente ganha expressividade nos palácios de Niemeyer e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro de Affonso Eduardo Reidy.

No edifício Chagas Rodrigues, apesar de problemas resultantes da implantação, pode-se apreciar a concisão na distribuição de áreas funcionais e circulação em congruência com a estrutura regular e a ordem visual. Todos os elementos são definidos em operação que simultaneamente organiza, relaciona e dá sentido à forma.

Lâminas modernas e universalidade

Quando a leitura de obras está associada a regionalizações, ampara a compreensão de dinâmicas locais, de transformações culturais e permite um olhar amplo sobre questões que ocupam a história, para as quais a arquitetura se revela como fenômeno, manifestação cultural, concreta e coletiva da atividade humana. Os materiais utilizados, os procedimentos técnicos, os programas propostos servem de painel para a verificação e ilustram as hipóteses de historiadores e interessados em determinado período.

Na tentativa de entender impactos deste período sobre condições culturais regionais, parece importante fundar histórias que justifiquem a adaptação do moderno. Se for considerado este aspecto, pode valer mais o que é peculiar do que o que se pressupõe como universal, portanto permanente, aplicável e oportuno para resolver problemas da forma. Entretanto, longe de juízos e decisões estabelecidas a priori, a forma moderna pressupõe adequação, conformação ao local e meios, pois não é definida a priori, mas

estabelecida por relações entre os elementos que a configuram, experimentadas e definidas a cada situação específica. São os acertos e ajustes que fundam concepção e dão caráter qualitativo à forma.

Se por um lado vale indicar as especificidades dos projetos construídos em diferentes localidades, também informar sobre as similaridades entre exemplares esclarece a oferta da forma moderna e a qualidade superior de artefatos que atendendo a programas, usos, técnicas e situações geográficas distintas, resolvem estas questões e ainda atingem status de universalidade, reconhecível pelas relações formais que podem ser compreendidas e apreciadas por observadores, por pares de profissão e por interessados em arquitetura.

Pode-se argumentar que nos aspectos conceptivos, próprios à arquitetura, as questões regionais tenham importância relativa, porque a despeito destas, que possivelmente conferem identificação e significado a artefatos, os edifícios modernos devem ser simples e corretos. Assim, deles pode-se apreender valores universais de concepção, que correspondem aos atributos da arte moderna.

Exemplos notáveis são a Maison Errazuriz de Le Corbusier concebida em técnica vernácula e, no caso nacional, o projeto de Serra do Navio de Oswaldo Bratke no Amapá para uma cidade no interior da floresta, onde os materiais e condições climáticas são imperativos. Sobressai, como qualidade essencial, a concepção moderna, concisa, econômica e oportuna adaptada a meios e situação geográfica.

Parece, portanto, necessário apontar quesitos da forma e pressupostos de concepção dos edifícios implantados nas regiões Norte e Nordeste do país como exemplos do conjunto de edificações que caracterizam o período, edifícios que aderem a um modo particular de conceber a forma, pautada na abstração e universalidade, na coerência entre sistema construtivo e configuração, um modo de conceber possível de ser apreendido e aplicado para constituir e construir edifícios.

Referências

- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das letras, 1992
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo, SP: Perspectiva, 2011.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2012
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 3. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 1997
- COLQUHOUN, Alan. **La arquitectura moderna: una historia desapasionada**. Barcelona, ES G.Gili,2005.
- ESPALLARGAS GIMENEZ, Luis. Caraíba e Serra do Navio: a construção da cidade brasileira. **Arq.Urb**, (2), dez. 2019, p 56-79. Disponível em: <<https://doi.org/10.37916/arq.urb.vi2.103>>. Acesso em: 10.mar.2020
- FRAGELLI, Marcello. **Quarenta anos de prancheta**. São Paulo, Romano Guerra, 2010.
- GOODWIN, Philip L. **Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942**. Nova Iorque: The Museum Of Modern Art, 1943. 198 p. Disponível em: <https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_2304_300061982.pdf> Acesso em: 14. Mai. 2020.
- GORELIK, Adrian. **Das vanguardas à Brasília: cultura urbana e arquitetura na América Latina**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
- LE CORBUSIER. **O Urbanismo**. São Paulo: Martins Fontes, 1992
- MARTI, Carles. Abstracción en arquitectura: una definición en Abstracción, in **Revista DPA – Documents de Projects d'Arquitectura**, nº 16, UPC, 2000.
- MATOS, Matias Augusto de Oliveira. Avenida Frei Serafim. Teresina: Alínea Publicações Editora, 2017.
- MELO, Alcília; NEGREIROS, Ana Rosa (Org.). **Documentos de Arquitetura Moderna no Piauí**. Teresina: Halley, 2010.
- NIEMEYER et al. **Ante-projeto da exposição do IV Centenário de São Paulo**. São Paulo: Edições de Arte e Arquitetura sob direção de Danta G Paglia, outubro de 1952.
- SEGAWA, Hugo e DOURADO, Guilherme Mazza. **Oswaldo Arthur Bratke**. São Paulo: Pro Editores, 1997.
- PONT VIDAL, Celma Chaves. Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960. **Risco – Revista de Pesquisa**.